

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

To'rayeva Dilbar Meyliyevna

**PUNKTUATSIYA TADQIQIGA ZAMONAVIY VA ANTROPOTSENTRIK
YONDASHUVLAR**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MART

